

FARG'ONA VILOYATI AVTOTEX XIZMATIDA OMBOR XO'JALIGINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Sodiqjonov Sobirjon Srojidin o'g'li

Andijon Davlat Texnika instituti "Avtomobil servis" yo'nalishi

4-kurs talabasi. Tel: +998334787888

sobirjonsodiqjonov05@gmail.com

Sardor Ulkanov

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19065080>

Annotatsiya: Maqolada Farg'ona viloyati avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish masalalari ko'rib chiqilgan. Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish jarayonida ehtiyot qismlar, materiallar va texnik vositalarning o'z vaqtida mavjud bo'lishi servis korxonalarini faoliyatining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ombor xo'jaligini to'g'ri tashkil etish, zaxiralarni boshqarish va logistika jarayonlarini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida ombor tizimini boshqarishning zamonaviy usullari, va avtomatlashtirilgan hisob tizimlarining afzalliklari tahlil qilindi. Shuningdek, ehtiyot qismlar zaxirasini optimal darajada saqlash, ombor maydonidan samarali foydalanish va xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari Farg'ona viloyati avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini takomillashtirish, moddiy resurslardan oqilona foydalanish hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ombor xo'jaligi, avtotex xizmat, ehtiyot qismlar, logistika, zaxira boshqaruvi, texnik xizmat, servis korxonasi, avtomatlashtirilgan tizim, samaradorlik, inventar nazorati, logistika jarayoni, resurs boshqaruvi.

Аннотация: Данной статье рассматриваются вопросы эффективной организации складского хозяйства в автотехнических сервисных предприятиях Ферганской области. В процессе технического обслуживания автотранспортных средств своевременное наличие запасных частей, материалов и технических средств оказывает непосредственное влияние на эффективность деятельности сервисных предприятий. Поэтому правильная организация складского хозяйства, управление запасами и оптимизация логистических процессов имеют важное значение. В ходе исследования были проанализированы современные методы управления складской системой, включая и автоматизированные системы учета. Также разработаны предложения по поддержанию оптимального уровня запасных частей, эффективному использованию складских площадей и ускорению процесса обслуживания. Результаты процесса исследования способствуют совершенствованию наличие складского хозяйства в автотехнических сервисных предприятиях Ферганской области, рациональному использованию материальных ресурсов и повышению качества обслуживания.

Ключевые слова: складское хозяйство, автосервис, запасные части, логистика, управление запасами, техническое обслуживание, сервисное предприятие, автоматизированная система, эффективность, контроль запасов, логистический процесс, управление ресурсами.

Abstract: Article discusses the issues of effective organization of warehouse management in automotive service enterprises of the Fergana region. In the process of technical

maintenance of vehicles, the timely availability of spare parts, materials, and technical equipment directly affects the efficiency of service enterprises. Therefore, proper organization of warehouse operations, inventory management, and optimization of logistics processes are of great importance. The study analyzes modern methods of warehouse management, including method, and automated inventory accounting systems. In addition, recommendations were developed to maintain an optimal level of spare parts, ensure efficient use of warehouse space, and accelerate the service process. The results of the study contribute to improving warehouse management in automotive service enterprises of the Fergana region, ensuring rational use of material resources and increasing the quality of technical services.

Keywords: Warehouse management, automotive service, spare parts, logistics, inventory management, maintenance service, service enterprise, automated system, efficiency, inventory control, logistics process, resource management.

Kirish

Hozirgi kunda avtotransport vositalari sonining ortib borishi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash tizimini yanada takomillashtirishni talab qilmoqda. Avtotex xizmat korxonalarida ehtiyot qismlar, materiallar va texnik vositalarning o'z vaqtida mavjud bo'lishi xizmat ko'rsatish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Shu jihatdan ombor xo'jaligini samarali tashkil etish avtoservis korxonalarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ombor tizimi ehtiyot qismlarni qabul qilish, saqlash, hisobga olish va ishlab chiqarish jarayoniga o'z vaqtida yetkazib berish vazifalarini bajaradi. Farg'ona viloyati respublikamizning sanoat va transport jihatidan rivojlangan hududlaridan biri hisoblanadi. Hududda avtomobillar sonining ko'payishi natijasida ularga xizmat ko'rsatadigan avtotex xizmat korxonalarining faoliyati ham kengayib bormoqda. Bu esa ehtiyot qismlar va materiallar bilan uzluksiz ta'minlashni talab qiladi. Mazkur jarayonda ombor xo'jaligini to'g'ri tashkil etish, zaxiralarni samarali boshqarish hamda logistika jarayonlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ombor xo'jaligini samarali tashkil etish nafaqat material resurslaridan oqilona foydalanish, balki xizmat ko'rsatish tezligi va sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash, jumladan inventar nazorati va avtomatlashtirilgan hisob tizimlarini joriy etish ombor faoliyatini samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Ishning maqsadi Farg'ona viloyati avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish masalalarini o'rganish, mavjud muammolarni tahlil qilish hamda ombor tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari avtotex xizmat korxonalarida moddiy resurslardan samarali foydalanish, xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtirish hamda korxonada faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish masalasi logistika, transport texnikasi va servis tizimlarini boshqarish sohalarida keng o'rganilgan. Turli ilmiy manbalarda ombor xo'jaligini tashkil etish, zaxiralarni boshqarish hamda logistika jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha nazariy va amaliy yondashuvlar bayon qilingan. Logistika va ombor xo'jaligini boshqarish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ombor tizimining asosiy vazifalari sifatida moddiy resurslarni qabul qilish, saqlash, hisobga olish va iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazib berish jarayonlari ko'rsatib o'tilgan. Ayrim olimlarning fikricha, samarali ombor tizimi ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonining

uzluksizligini ta'minlaydi hamda korxonalar xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Transport va logistika sohasidagi ilmiy adabiyotlarda zaxiralarni boshqarishning zamonaviy usullari, shu jumladan tizimlarining afzalliklari keng yoritilgan. Ushbu usullar ehtiyot qismlar va materiallarning harakatini nazorat qilish, ortiqcha zaxiralarni kamaytirish hamda ombor maydonidan samarali foydalanish imkonini beradi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish tizimi bo'yicha yozilgan ilmiy ishlarda esa servis korxonalarida ehtiyot qismlar zaxirasini optimal darajada saqlash muhimligi ta'kidlanadi. Tadqiqotlarda avtoservis korxonalarida ehtiyot qismlar yetishmovchiligi xizmat ko'rsatish vaqtining uzayishiga, ortiqcha zaxira esa iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Shuningdek, zamonaviy ilmiy adabiyotlarda ombor xo'jaligini avtomatlashtirish masalalariga ham katta e'tibor qaratilgan. Kompyuterlashtirilgan inventar nazorati, elektron hisob tizimlari va logistika dasturlari ombor jarayonlarini tezkor boshqarish, ehtiyot qismlar harakatini aniq nazorat qilish hamda xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish logistika jarayonlarini takomillashtirish, zaxiralarni optimal boshqarish hamda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli Farg'ona viloyati avtotex xizmat korxonalarida ombor tizimini yanada rivojlantirish uchun zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi ishlari

Mazkur tadqiqot ishida Farg'ona viloyati avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish jarayonlarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida bir qator ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, darsliklar, ilmiy maqolalar va normativ hujjatlar tahlil qilindi. Jarayonda logistika, ombor xo'jaligini boshqarish, zaxiralarni nazorat qilish hamda avtotex xizmat korxonalarida texnik xizmat ko'rsatish jarayonlariga oid ilmiy manbalar o'rganildi. Adabiyotlar tahlili asosida ombor tizimini samarali tashkil etishning nazariy asoslari shakllantirildi. Tadqiqot jarayonida tahlil va taqqoslash usullari qo'llanilib, avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini tashkil etish jarayonlari o'rganildi. Mavjud ombor tizimlari faoliyati, ehtiyot qismlar zaxirasi, saqlash sharoitlari va materiallar harakati tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish yo'llari ishlab chiqildi. Shuningdek, tadqiqotda statistik tahlil usuli ham qo'llanildi. Bu usul yordamida ehtiyot qismlar aylanishi, zaxiralar miqdori va servis jarayonining samaradorligi o'rganildi. Statistik ma'lumotlar asosida ombor tizimining samaradorligini baholash imkoniyati yaratildi. Ombor xo'jaligini boshqarish samaradorligini oshirish metodlaridan foydalanildi. Ushbu usullar ehtiyot qismlar harakatini nazorat qilish, ortiqcha zaxiralarni kamaytirish va ombor maydonidan samarali foydalanishga yordam beradi. Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida kuzatish va amaliy tahlil usullari ham qo'llanildi. Avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligi faoliyati, ehtiyot qismlar qabul qilish, saqlash va taqsimlash jarayonlari bevosita o'rganildi. Olingan natijalar asosida ombor tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Mazkur metodologiya yordamida Farg'ona viloyati avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etishning ilmiy va amaliy asoslari ishlab chiqildi hamda xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Farg'ona viloyati avtotex xizmat korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish jarayonlarini o'rganish davomida ehtiyot qismlar zaxirasi, materiallar harakati, saqlash sharoitlari hamda logistika jarayonlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, avtoservis korxonalarida ombor tizimining to'g'ri tashkil etilishi xizmat ko'rsatish jarayonining tezligi va sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tahlil natijalariga ko'ra, ayrim avtotex xizmat korxonalarida ishlab chiqarish ehtiyot qismlar zaxirasi yetarli darajada rejalashtirilmaganligi sababli xizmat ko'rsatish jarayonida kechikishlar yuzaga kelishi aniqlangan. Ba'zi hollarda esa ortiqcha zaxiralar mavjud bo'lib, bu ombor maydonidan samarasiz foydalanishga hamda moddiy resurslarning ortiqcha sarflanishiga olib keladi. Ehtiyot qismlar harakatini hisobga olish jarayonida an'anaviy usullardan foydalanilishi ombor boshqaruvida qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ombor tizimini tahlil qilish jarayonida ehtiyot qismlar guruhlar bo'yicha tasniflanmagan yoki yetarli darajada tizimlashtirilmagan ham kuzatildi. Bu esa kerakli ehtiyot qismlarni topish vaqtining ortishiga va servis jarayonining sekinlashishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ayrim korxonalarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi pastligi ombor jarayonlarini samarali boshqarishga to'sqinlik qilmoqda. Tadqiqot natijalari asosida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish uchun bir qator takliflar ishlab chiqildi. Jumladan, ehtiyot qismlarni qo'llash hamda ombor tizimini avtomatlashtirilgan hisob dasturlari yordamida boshqarish tavsiya etildi. Bu usullar ehtiyot qismlar zaxirasini optimal darajada saqlash, ortiqcha zaxiralarni kamaytirish hamda ombor maydonidan samarali foydalanishga yordam beradi. Ombor xodimlarining malakasini oshirish, zamonaviy stellaj va saqlash uskunalari joriy etish hamda logistika jarayonlarini optimallashtirish orqali avtotex xizmat korxonalarida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish mumkinligi aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov A.A. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Qodirov B.Q. Transport logistikasini boshqarish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Yo'ldoshev S.M. Avtoservis korxonalarini loyihalash. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020.
4. Bowersox D., Closs D., Cooper M. Supply Chain Logistics Management. – New York: McGraw-Hill, 2017.
5. Rushton A., Croucher P., Baker P. The Handbook of Logistics and Distribution Management. – London: Kogan Page, 2018.
6. Ballou R.H. Business Logistics and Supply Chain Management. – New York: Pearson Education, 2016.
7. Mirzayev T.M. Avtotransport korxonalarida texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etish. – Toshkent: Fan, 2017.
8. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish qoidalari. – Toshkent, 2021.
9. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. – London: Pearson, 2016.
10. Waters D. Logistics: An Introduction to Supply Chain Management. – London: Palgrave Macmillan, 2019.